

O PENSADOR DA TECNOCIÊNCIA

Jorge Barcellos¹

RESUMO

Timothy Lenoir, em visita recente a Porto Alegre, desenvolveu o conceito de *Tecnociência*, e propõe que o conhecimento não seja apenas criado nas universidades, mas também na indústria, de um modo interativo. **Palavras-chaves:** “Lenoir”; “tecnociência”; “história e filosofia da ciência”; “ciência pós-moderna”.

ABSTRACT

Timothy Lenoir, who came to Porto Alegre recently, has developed the concept of “techno-science”. He intends to analyze science as a kind of knowledge that is not created at the universities only, but also in the industrial set by means of the interaction between both, university and industry.

Key-words: “Lenoir”; “techno-science”; “History and Philosophy of Science”; “post-modern science”.

Esteve em Porto Alegre um dos mais importantes filósofos da ciência da atualidade, Timothy Lenoir, que realizou o curso de extensão *Tecnociência, o conceito de Ciência nos novos espaços tecnológicos*. O evento foi uma promoção da UFRGS, através do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências do ILEA, da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró - Reitoria de Extensão, da Câmara de Pesquisa e do IFCH/UFRGS; do grupo de Pesquisa e Pós-graduação do HCPA conta com o apoio do CNPq, da FAPERGS e do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall.

Este curso constou de três palestras, Auditório José Baldi do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os dias 16, 17 e 18 de junho de 1997: “Registrando a ciência: os textos científicos e as materialidades da comu-

¹ Historiador. Mestre em Educação pela UFRGS. Pesquisador do Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre.

nicação”; “A ciência produzindo a natureza: o museu de história naturalizada” e “A virtualidade na ciência: o caso das cirurgias virtuais”

Nos dias 17 e 18 houve, ainda dois *workshops*, Salão de Atos, Sala II, Campus Central da UFRGS; o primeiro com a comunidade acadêmica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS: “A produção cultural das disciplinas científicas” e o outro com a Câmara de Pesquisa da UFRGS, “Modelos institucionais para avaliar a pesquisa na universidade”.

Timothy Lenoir, professor de História e Coordenador do Programa de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Stanford, Fellow do Instituto para Estudos Avançados em Berlin e da Fundação John Simon Guggenheim, Membro do Corpo Executivo de Diretores do Centro Sidney M. Edelstein de História e Filosofia da Ciência, Tecnologia e Medicina da Universidade Hebraica de Jerusalém, é autor de vários artigos e livros, entre os quais *Instituting Science: the cultural production of scientific disciplines*, *Inscribing Science: scientific texts and the materialities of communication*, *Strategy of Life* e *Visions of Theory*. Lenoir está renovando a História e Filosofia da Ciência com uma abordagem original e instigante, revelando seu amplo e profundo conhecimento dos problemas contemporâneos da Ciência, incorporando tanto as visões tradicionais quanto as propostas que chegam pela vertente pós-modernista.

A trajetória de Lenoir é peculiar. Estudou Matemática, Física e Filosofia como aluno do *Integral Program* do *Saint Mary's College* da Califórnia, concluindo seus estudos com uma dissertação sobre Hegel, orientada pelo Dr. Albert Dragstedt. Realizou estudos de Pós-graduação em Filosofia da Ciência na Universidade de Indiana, ingressando em 1974, na Universidade de Notre Dame, quando, então, começou a trabalhar com História e Filosofia da Matemática e das Ciências da Vida. Realizou estudos e pesquisas na Alemanha, onde esteve no *Wissenschaftskollege* de Berlin, trabalhando com Robert Spaemann, do *Institut für Philosophie* da Universidade de Munique. Realizou diversas atividades de pesquisa nas Universidades de Berkeley, Arizona, Hebraica de Jerusalém e na Universidade da Pensilvânia - onde foi professor do Departamento de História e Sociologia da Ciência.

Para Lenoir, as relações entre História e Filosofia da Ciência vêm transformando-se muito neste final de século, ocorrendo uma separação cada vez maior entre filósofos e historiadores da ciência em suas práticas de pesquisa. Como um dos poucos pensadores que têm escrito atravessando ambos os campos, com temas relacionados ao realismo e instrumentalismo da ciência e as questões da prática científica, Lenoir vem desen-

volvendo suas pesquisas muito próximas à abordagem proposta por Nancy Cawtright e Ian Hacking, um dos primeiros que trouxe a outros filósofos e historiadores da ciência um entendimento mais profundo da obra de Foucault. Lenoir ampliou o campo da Filosofia da Ciência para incluir os *Science Studies* (Estudos de Ciências), inspirando-se nos trabalhos de Bruno Latour e Donna Haraway. Juntamente com Rorty, Lenoir está interessado na tradição filosófica da Europa Continental, especialmente Derrida, Foucault, Feyerabend e Baudrillard, buscando na Economia, Literatura Comparada e nos Estudos Feministas as novas questões em Ciência que considera interessantes. Por este motivo, lecionou por vários anos seminários sobre Ciência e Tecnologia no Departamento de Economia da Universidade de Stanford, conjuntamente com Nathan Rosenberg e Paul Davis e no Departamento de Literatura Comparada, co-editou uma série de livros chamada *Writing Science*, onde procurou trazer um ponto comum entre a Teoria dos Estudos Literários e as estruturações recentes em Estudos em Ciência. Nesse domínio Lenoir encontra muitos tipos de interessantes *insights* filosóficos e seu interesse pela obra de Derrida deriva desse tipo de conexão.

Seus estudos podem ser localizados no ápice das pesquisas hoje realizadas em História e Filosofia da Ciência no cenário internacional. Se nos anos 60 e 70, a produção teórica destas disciplinas esteve por muito tempo preocupada com a estrutura das teorias científicas, com a explicação e o racionalismo presente na mudança das teorias, Lenoir pertence a uma geração de novos historiadores da Ciência cuja característica principal é justamente um questionamento radical da categoria da racionalidade: seus estudos descrevem como realizam-se as disputas e lutas no campo da ciência, buscando os segredos que os cientistas não ousam revelar. Nesse campo, desenvolve temas que vão do trabalho da linguagem à inteligência artificial, conectando questões da Computação, Biologia e Filosofia às Ciências da Vida e indicando o caráter historicamente enraizado da produção do conhecimento, da construção da racionalidade e sua disseminação através de todo os tipos de meios.

Lenoir também dá uma atenção especial as relações entre o trabalho acadêmico e a indústria, voltado à busca de um quadro mais contextual da produção do conhecimento. O que chama atenção em seu pensamento é que Lenoir não vê o conhecimento como sendo criado nas exclusivamente nas Universidades e desde aí disseminado, mas o concebe de um modo mais interativo, no qual as pessoas, trabalhando na indústria, estão participando e construindo as disciplinas científicas. A Tecnociência que Lenoir persegue, a maneira de Bruno Latour, é total-

mente diferente das formas anteriores de ciência, pois é metodologicamente orientada em torno da Tecnologia. Para ele, os objetos que chamamos de naturais, são coisas ociosas que construímos sobre condições instrumentais. Sua preocupação é ver como a Tecnociência funciona e as suas relações com as condições econômicas. Ao analisar aquilo que caracteriza a possibilidade da ciência contemporânea como um tipo de conhecimento e atividade, Lenoir dedica-se às questões sobre sua constituição e seu processo interno de desenvolvimento, bem como as relações que pode estabelecer com o contexto sociocultural mais amplo. O esclarecimento das bases epistemológicas que permeiam as mais diversas atividades científicas contemporâneas permite assim descobrir os alcances, os limites do desenvolvimento de modernas descobertas da ciência atual.

Em sua obra, Lenoir está interessado em atualizar o tema da instrumentação científica, descrevendo os instrumentos com os quais as pessoas trabalham e como estes tornam-se os modelos para o que elas constroem. Nessa linha, trabalhou, por exemplo, o papel da metáfora do telégrafo e mesmo de peças materiais do equipamento telegráfico como modelos para as teorias de Helmholtz sobre movimentos nervosos, musculares e a própria mente humana. Estudou o papel da ressonância magnética nuclear e seu papel na introdução dos computadores nas Ciências Biomédicas, e como isso vem transformando o trabalho médico. Em um estudo particularmente interessante, *Body Works* (Trabalhos do Corpo), analisou o modo com a moderna Tecnociência, sob a forma de tecnologia médica, nos permite redefinir a subjetividade de modos muito diferentes do que possamos imaginar. Em *Visions of Theory*, Lenoir escreveu sobre o desenvolvimento de gráficos moleculares e como são transferidos, onde a questão filosófica central era o modo de como tecnologias da visualização tem operado transferências e seu elo com massivos sistemas de computadores e comunicação vem transformando a maneira pela qual as pessoas estão elaborando teorias e um número de disciplinas.

Em *Strategy of Life*, que foi baseado no modelo de “programas de pesquisa” de Lákatos e sobre uma espécie de “programa de pesquisa Kantiano” desenvolvido em Biologia na Alemanha, Lenoir organizou um estudo de questões filosóficas sobre a mudança científica. Sua pergunta central é de como a teoria darwiniana pode ser considerada a única teoria racional em Biologia, quando havia um massivo número de outros biólogos que realizaram um trabalho empírico realmente sério e que acrescentaram argumentos significativos a ciência evolucionista rejeitan-

do a teoria de Darwin. Nesse campo, Lenoir observou que uma espécie de tradição de trabalho que passou por um certo número de tipos de versões, versões aperfeiçoadas que constituíram a Biologia Evolucionária, e que, entretanto, não foi darwiniana. Ao final deste livro, houve uma modificação significativa do pensamento do autor: Lenoir descobriu que precisava modificar os pressupostos em que havia se baseado e conseqüentemente, concentrou-se numa visão de ciência desunificada, detendo-se mais na relação teoria-experimento, e questões metodológicas, de como fazer reconstruções sociais da ciência de um modo responsável, escrevendo mais uma dezena de *papers*.

Neste momento seus interesses foram muito mais fortemente e empiricamente concentrados na história da ciência recente, procurando ver de que modo a ciência e a indústria estão mutuamente implicadas. Seu principal objetivo é acompanhar a construção da Tecnociência a transformação que provoca em nosso mundo, com especial atenção num certo número de instrumentos-chaves. Seu ponto fundamental é investigar o que conta como verdade num ambiente de tecnociência. Este ponto foi desenvolvido em sua mais recente obra, *Inscribing Science: scientific texts and the materialities of communication*, publicado pela Stanford Press. Nele, Lenoir reuniu uma coleção de ensaios sobre diferentes formas de desconstrução das disciplinas científicas do final do século XX até o presente. Escrever este livro levou Lenoir a trabalhar no projeto de História da Medicina Nuclear, desde 1945, quando ainda estava no Projeto Manhattan, até 1972, quando foi estabelecida como especialidade do Conselho Médico Americano. Lenoir acompanhou o desenvolvimento da instrumentação que foi parte dos laboratórios da Comissão de Energia Nuclear, o desenvolvimento de especialistas em ambientes hospitalares, a criação de campos interiores de trabalho biomédico e por último a transformação do cenário hospitalar através da introdução desses novos tipos de tecnologias na prática diária.

Atualmente, Lenoir está construindo um Banco de Dados de Ciência de Alta Tecnologia do Vale do Silício, explorando as políticas tecnológicas, econômicas e as dimensões espaciais da região de 1930 até o começo dos anos 80. Seu foco principal está em compreender a chave tecnológica-científica que permitiu desenvolver semicondutores, computadores e toda uma gama de métodos que resultaram no avanço da ressonância magnética, da tecnologia biomédica e da biotecnologia. Sua idéia central é perceber as relações entre as atividades de pesquisa da Universidade, as instalações de pesquisa governamentais e as organizações privadas como a Hewlett-Packard, Syntex e a Xerox. Para Lenoir a

história do Vale do Silício é fundamental para compreendermos as dinâmicas das mudanças científicas e tecnológicas de nossa época, suas inovações, as relações universidade e indústria e o campo da pesquisa universitária para a economia regional.

Sua obra constitui uma proposta original, por que nunca foi antes tentada, de construir uma *história imediata* (Chesneaux) da ciência e tecnologia e seu pensamento é crucial para podermos interpretar o papel da Tecnociência no contexto de um capitalismo flexível pós-moderno e as maneiras como isso transforma nossas vidas. Sua contribuição está em oferecer diferentes tipos de molduras conceituais para lidar com esse material diferente da filosofia tradicional. Acreditando que os trabalhadores em História da Ciência terão melhores oportunidades se conseguirem construir relações com o Direito, a Medicina e a Museologia, Lenoir indica aos pesquisadores o trabalho no mundo das políticas governamentais, dos negócios e das indústrias. E também nos ensina que para compreendermos os significados das descobertas contemporâneas devemos fazer um movimento de análise interna das ciências, a partir da sua constituição, bem como caracterizá-la a partir do exame de seus contextos sociais. Um campo ousado, que coloca questões que os praticantes de ciência tem o hábito de tangenciar, mas que são essenciais para esclarecer a possibilidade, a natureza e fins da ciência contemporânea. A opção por esta proposta de análise aguça nossa crítica, alimentando as propostas de compreensão do trabalho científico em seus diferentes comprometimentos sociais. Despertando a polêmica, retirando diversas dimensões do fazer científico e acrescentando outras, Lenoir propõe uma multiplicidade de abordagens temáticas e discussões epistemológicas que os cientistas de hoje, especialmente no Brasil, não se podem furtar.